

A T T I
DELL' ACCADEMIA
DE' GEORGOFILI

VOLUME VII.

ALL' ALTEZZA IMP. e REALE
DI
FERDINANDO III.
ARCIDUCA D' AUSTRIA
GRANDUCA DI TOSCANA

FIRENZE Muccioni.

NELLA STAMPERIA DEL GARZANTI

ART. V.

*Sulla Tympanitide delle bestie Vac-
cine, volgarmente detta Accorpo-
ratura, prodotta dagli alimenti, e
bevande debilitanti.*

Una di quelle malattie, le quali affliggono specialmente il genere bovino, che non di raro rapisce all'agricoltura esseri così preziosi, e dunque il gonfiamento dell'abdomine, e come comunemente si dice l'*Accorparatura*. Questa malattia comparisce quasi ad un tratto dopo che le vacche, ed i bovini ancora, hanno mangiato dell'erbe, su cui non si è ancora asciugata la rugiada mattutina, e dopo che hanno bevuto dell'acqua fresca in gran quantità, e senza veruna interruzione, o riposo. S'empiono allora poco dopo i loro intestini di aria, e si dichiara una vera *Tympanitide*, la quale inducendo l'*Enteritide*, ossia l'infiammazione del tubo intestinale, cagiona la morte colla gangrena degli intestini medesimi. — Premessa una causa di tal fatta, la malattia esser

debba costituita da un'accumulamento di forza vitale, o dir vogliamo, da una gravissima debolezza insorta nel tubo alimentare dall'alimento, o bevanda predetta: Tale erba viene ancor più con questa forza nociva dall'aggiunta dell'acqua di rugiada. La copia esuberante dell'acqua bevuta, sottraendo dal tubo stesso una gran quantità di calorico con il suo solo contatto, ne deve infiacchire la forza, e scemarne la reazione. — Ma questa reazione mancando, il movimento de'anghi Chilopoitici, ed Enterici vien trattenuto, ed è favorito così un maggior sviluppo di quei Gas, che in una copia maggiore, o minore distendono sempre gli intestini, e che non essendo dall'attività delle forze animalizzanti nuovamente decomposti, o movimento per istaltico espulsi, morbosamente si coadunano, ed il bassoventre enormemente distendono. Questa sembr'essere la giusta teoria riguardante la genesi, e la natura di questa malattia; contro cui i pratici veterinarj, seguendo il solito giro d'empirica medicatura, impiegano i lavativi

di latte, la Flebotomia, ed un alimento non grave, ed assai moderato. — Da questo sistema ottengono talvolta, egli è vero, la guarigione bramata, ma per lo più esso vien seguita dalla morte. Interessa moltissimo in conseguenza il migliorarlo, ed ancor raffinarlo, essend'è ch' lo guidato dai sani principj dell' Arte salutare spero di averne ottenuto l'intento, additandome uno, che serva di norma siora a coloro che alla salute presiedono di questi utilissimi esseri. — Che la cagione dello sviluppo maggiore dei Gas, e dell'arresto di essi nell'intestini nei casi accennati, esser debba la debolezza in essi indotta come di sopra ho supposto, lo persuade non solo la necessaria corrispondenza di fenomeni all'azione degli alimenti, e bevanda della natura indicata, ma ancora qualche altra osservazione fatta su questo proposito, ed alla natura di questo fenomeno affatto coerente. — È primieramente osservazione costante nel nostro, ed in ogni altro paese, che le vacche, le quali pascono l'erba tenera, ed umida sono umanamente sorprese da diar-

ree; anzi allorchè ad esse si somministra l'erba medica, ossia sasso fieno, si lascia prima evaporare, o come comunemente si dice, si lascia appassire affine d'evitare un simile sconcerto, che tutto scosso è più sani principj rifondesi nella eccedente debolezza del tubo alimentare. Se dunque una leggiera quantità di acqua riunita agli alimenti è capace d'indurre una simile debolezza, molto più lo sarà la pastura, o l'eccedente bevanda indicata. Che poi da questa debolezza abbia origine il gonfiamento accennato, lo prova la quasi costante osservazione, che l'alimento assoluto di foglie di cavola, dato alle bestie vacchine, induce in esse il già detto gonfiamento senz'altro agente di mezzo. Ma il cavolo pianta cruciforme, contenente dell'azoto, e perciò uno dei principj dell'ammoniaca, è molto disposto di sua natura alla fermentazione putrida, ed a sviluppare una non ordinaria dose di gas. Egli è nel tempo stesso moltissimo debilitante come ciascuno in se stesso risento dietro il lungo uso, e copioso di questo alimento. Egli è finalme-

te un fenomeno quasi costante, che dietro il descritto gonfiamento nasce la soppressione dell'urina, e ciò per semplice spasmo; per quello spasmo, che è figlio di debolezza, e di languore. Ed infatti secondo la pratica più volgare, sciogliesi questo spasmo, applicando a contatto dell'orecchia nella vagina dell'aglio soppeso. — Affinchè dunque un simile sconcerto esser possa con sicurezza rimediato, l'arte ragionata di guarire ci suggerisce, che anzichè debilitare coll'emissioni di sangue, e coi lavativi emollienti, è necessario arrivare la forza dello stomaco, e degli intestini, ed in essi, e nei loro moti dar luogo ad una maggiore energia. E siccome non è molto facile il fare a quegli animali inghiottire sostanze medicinali, sarà molto utile insieme coll'alimento, o bevanda, che potrebbe divenir pernicioso, introdurre qualche sostanza, che possa nella forza organica dello stomaco un certo equilibrio mantenere, onde la debolezza intestinale, non abbia luogo di stabilirsi nel tubo. Essendo poi stabilita, il gonfiamento non potrà meglio dissiparsi, che

usando alimenti adattati, essi pure occitanti e rimedi consimili introdurre per l'ano. — Affine di prevenire il gonfiamento, sarà perciò sempre utile aver mescolate coi teneri foraggi erbe aromatiche, e saporose, e quelle in modo speciale dotate di sapore acre, non fredo, e nauseante. Le più adattate, e le più gradite sono quelle, che hanno il fiore umbellato e del genere degli *Apii*, dei *Danzchi*, le *Angeliche*, le *Imperatorie* cc. Esse tutte contengono un aroma occitante, attivissimo, e fra tutte queste il *pezzomela*, il quale così facilmente riproduce le sue molteplici, e tenere foglie, mi è parso, che meritasse sopra di ogn'altra pianta analoga, per questo rapporto, la palma. Mi sono infatti assicurato, che unito con l'erba più tenera, e fresca, ancorchè rugiadosa, amministrato per alimento al bestiame, impedisce non solo il gonfiamento del ventre, ma ancor la più piccola diarrea. Questa osservazione mi farebbe nascere l'idea, che si utilmente, si potesse da quegli che fanno dei peati artificiali, mescolare la se-

404
 menza di *Prezzemolo* colle semente del *Trifoglio*, del *Sano Pieno*, ed altre simili piante da foraggio. L'istesso effetto possono produrre le foglie, di *Sedano* e di *Carota*, presso coloro, che possono averne abbastanza in avanzo. Un alimento di questa fatta può essere ancor conficcante, allorchè il *Gonfiamento dell'Addome*, si è dichiarato, quantunque esser non possa affatto bastante, di per sé solo, onde restituire ai languidi intestini la loro energia. Il cibo peraltro, che più comunemente si amministra alle bestie così malate, suol essere *Secolo* o *tritello cotto*, e molto diluito nell'acqua; cibo per vero dire più nutriente dell'erba, ma poco eccitante, e vivace. lo ho perciò consigliato in tal caso di unire a questa mistura del *Fieno*, e del *Prezzemolo* fresco, minutamente tritato. Più utile forse sarebbe unirvi ancora la *Senapa*, ed il *Pape*, ma ben difficile egli è che riesca di fare inghiottire alle bestie queste acce sostanze, mentre esse per proprio istinto ricusano sempre gli odori gravi, e penetranti, che dicono *mercuriale*, o

405
mercovella. Rispetto alla cura del gonfiamento già dichiarato, quella dei lavativi emollienti, è affatto contraria alle leggi di fisica animale, e perciò non riesce così facilmente utile in questi casi. Essendo il languore del tubo intestinale la causa di questo trattenimento di Gas, bisogna affine di attivarne l'azione spinger nel tubo medesimo sostanze eccitanti, e piuttosto dotate di forza diffusiva. Per questo una forte decozione di *finocchio di curiandoli* ec. in cui con l'intermedio di poco miele sia sciolta una dose di *canfora* e di *assa fetida* produce mirabili effetti, usata in replicati lavativi. Per queste stesse ragioni è facile il concepire quanto dannosa esser debba in questi casi, l'*emissione di sangue*, che il volgo dei maniscalchi impiega così facilmente. Primieramente la malattia riconosce una causa locale, alla quale non può esser molto utile questo rimedio, operante più sulle forze vitali, che sull'organismo. E quant'anche pur si volasse una tal malattia ve-

lutare come afficiente l'universale economia, non dovrebbe essere il sangue estratto perchè affatto dannoso, accrescendo lo stato di debolezza, di cui essa viene indubbiamente costituita. Né può l'emissione di sangue efficacemente prevenire l'infiammazione, la quale è la conseguenza di questo ingorgo, che il languore stesso, ed anche la distrazione del tubo prodotta dai gas contenitivi, debbono occasionare. Riconoscendo un tal cambiamento per base la debolezza, non potrebbe essere che accelerato il fatal termine della gangrena con questo mezzo. Può dunque stabilirsi, come per canone, che l'*erbs* arsenofichè sono un preservativo di questo gonfiamento, e che la cura di esso, esser deve affatto eccitante; e non è questa un'ipotesi. Io posso assicurare, che dietro i miei suggerimenti ha più d'una volta corrisposto la pratica egregiamente ai tentativi fatti nella già stabilita malattia, e replicate esperienze, in più guise tentate mi hanno assicurato dell'efficacia dei miei raziocini riguardo al ricorrente preser-

vativo. Si dà un'angiione emfematica tra gli ingredienti, ed i muscoli addominali delle bestie vacchine, la quale abbisogna distinguere bene dalla di sopra accennata *tympanitide* intestinale. Avrò l'onore di comunicarvi altre volte le mie riflessioni, e tentativi, anche su questo profitto.

(D. Vincenzo Chiarugi.)